

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМАТИВНЫЕ ТИПЫ В КОРЕЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Каюмова Шахло Зафаровна

Магистрант Самаркандского государственного института иностранных языков

Аннотация. В данной работе анализируются общие строевые особенности в агглютинативных языках, формо- и словообразование на базе корейского и узбекского языков.

Ключевые слова: агглютинация, словообразование, аффиксация.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7630383>

Annotation: This article analyzes the general structural features in agglutinative languages, form and word formation based on the Korean and Uzbek languages.

Keywords: agglutination, word formation, affixation.

В узбекском языке морфема, обладающая корневым значением, может употребляться изолированно, как самостоятельное слово с вполне определенным смыслом. Узбекское слово отчетливо делится на корень – основу и суффикс.

В узбекском языке префиксов нет, за исключением тех немногих, которые вошли в него из таджикского языка и употребляются для образования новых слов.

Например:

1. Алла – служит для образования неопределенных местоимений и наречий, Алла- нима (что-то), аллакачон (когда-то), allaqaerda (где-то) и др.
2. ба – указывает на обладание каким-либо свойством: кувват, (сила, мощь) – бакувват (сильный, здоровенный).
3. бад – (дурной) обозначает отрицание какого-либо признака: бахт (счастье) – бадбахт (несчастный).
4. бе – со значением без, не: рахм (жалость) – берахм(безжалостный).
5. ним - обозначает пол, полу, жон (душа, жизнь) нимжон (полуживой).
6. но – указывает на отрицание приказа: тугри (правильный) нотугри (неправильный).
7. пеш – (передовой) кадам (шаг) – пешкадам (переспеваяющий).

Суффиксы узбекского языка делятся на словообразующие (so`z yasovchi) и словоизменяющие (so`z o`zgartiruvchi).

Посредством словообразующих суффиксов образуются слова с новым значением: иш – работа, ишчи – рабочий, ишла – работай.

Словоизменяющие суффиксы служат для образования грамматических форм

слов, уточняющих их отношение к другим словам в предложении, дарсда – на уроках, келди – он пришел, o`qisam – если и прочитаю.

В узбекском языке словоизменяющий суффикс присоединяется к готовому слову, отнимая его, мы каждый раз получаем реально существующее словос: мактаб-лар, мактаб+ни.

В узбекском языке суффиксальное словообразование имен существительных занимает неисключительное место, количество суффиксов, при помощи которых образуются новые слова, в нем значительно меньше, чем в русском языке, и потому функции одного и того же словообразующего суффикса в узбекском языке иногда бывают несколько шире, чем в русском языке. Так, например суффикс – лик в узбекском языке может употребляться для следующих целей:

- а) Для образования существительных, обозначающих положение или отношения лиц. Например: оталик – отцовство,, болалик – детство.
- б) Для образования существительных, обозначающих отвлеченные понятия, например: тозалик – чистота, елгизлик – одиночество, тезлик – скорость и т.д.
- в) Для образования существительных с другими значениями (беш йиллик, пятилетка, шанбалик – субботник, Тошкентлик – Тошкентка и т.д.)

Словообразование в корейском языке делится на две группы: 1. 파생어- производное слово; 2. 합성어 - составное слово. Производное слово (파생어) 파생어의 갈래 - это слово, образованное путем присоединения к корню аффикса. Т.е. производное слово - это новое слово, образованное путем присоединения одного или более аффиксов. В корейском языке существуют префиксальные (접두 파생어) и суффиксальные (접미 파생어) производные слова.

В корейском языке в зависимости от положения в слове различаются следующие виды аффиксов: префиксы и суффиксы. Аффиксы выражают словообразовательное и грамматическое значение в словоформе.

По выполняемой функции аффиксы подразделяются на *словообразовательные*, *формообразующие* и *основообразующие*. Словообразовательные аффиксы используются для образования новых слов.

В корейском языке отмечаются *синонимичные*, *анономичные* и *омонимичные* аффиксы.

Синонимичные аффиксы - это разнозвучащие части слова, имеющие одинаковые значения, не связанные друг с другом по происхождению, например, -자, -군, -인, -사.

Омонимичные аффиксы, имея одинаковые звучание, выражают различные значения, например, 부 - заместитель, 부 - нет, не.

Префиксы, имеющие противоположные значения, называются антонимичными.

По своему происхождению аффиксы подразделяются на исконно корейские и

китайского происхождения. В отличие от аффиксов корейского происхождения, аффиксы китайского происхождения в корееведческой литературе обычно называются *корневыми префиксами* и *корневыми суффиксами* или *корнями-префиксами*, *корнями-суффиксами*.

По своему значению префиксы делятся на *приименные*, *приглагольные*, *приприлагательные* (наречие своих префиксов не имеет). Подавляющее большинство префиксов являются приименными.

Большинство исконно корейских префиксов непродуктивно. Как правило, слова, образованные с помощью данных префиксов, помещаются в словарях.

Суффиксы словообразования делятся на два разряда:
- суффиксы, превращающие одну часть речи в другую;
- суффиксы, не превращающие одну часть речи в другую, а вносящие какое-либо дополнительное значение, образующие особый класс слов внутри одной и той же части речи.

Суффиксы, образующие тот или иной класс внутри одной и той же части речи, в большинстве случаев являются именными, т.е. образующими имя существительное от имени существительного. Часть из них - суффиксы со значением лица: -자, -가, -사, -군, -부, -장이, -꾸러기.

Особую группу составляют так называемые модально-именные суффиксы корейского происхождения, которые вносят субъективно-стилистический оттенок в производящее слово: презрение, оттенок просторечности и т.д. Как правило, эти суффиксы образуют имя существительное от имени существительного. К такого рода суффиксам относятся: -동이, -승이, -강이, -멍이, -랑이 и т.д.

Словообразовательным префиксом называется морфема, образующая новое слово. Слово, образованное с помощью такого префикса, называется производным; слово, от которого образовано новое слово, называется производящим. Префиксы, образующие тот или иной класс внутри одной и той же части речи, за единичными исключениями, являются именными, т.е. образующими имя существительное от имени существительного.

Префиксы в корейском языке выполняют словообразовательную функцию. Ни одна часть речи после присоединения префикса не превращается в другую: и после присоединения префикса имя остается именем, глагол - глаголом, прилагательное - прилагательным.

Таким образом, можно сделать вывод, что Корейский и Узбекский языки относятся к так называемым агглютинативным языкам, в которых словоизменение и словообразование осуществляются путем присоединения суффиксов к основам существительных и глаголов. Суффиксы агглютинируют (приклеиваются) один за другим и указывают на различные стили речи, выражают наклонения и залоги и функционируют в качестве падежных маркеров, союзных слов и т.д.

Список использованной литературы:

1. Уфимцева А.А. Лексическая номинация (первичная нейтральная). 2-е изд. М. : ЛИБРОКОМ, 2010. 88 с.
2. Кононов А.Н. "Грамматика современного узбекского литературного языка» 1960.
3. 김 종택 (1992) 국어어휘론.
4. 노 대구 (2002) 한국어의회용의미론.
5. Кодухов, В. И. Словообразовательный ярус и словообразовательная модель // Актуальные проблемы русского словообразования : тез. докл. и крат. сообщ. III Респ. науч. конф. Ташкент, 1978. С. 44-47.
6. Назарова, Ш. (2017). Транспозиция ҳодисасининг воқеланиш кўламига доир. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 2(3 (64)), 83-87.
7. Ю.Н. Мазур «Грамматика корейского языка». Изд. дом «Муравей», Москва 2004, с 232
8. Назарова, Ш. (2019). Ўзбек ва корейс тилида адвербаллизация ҳодисасининг қиёсий таҳлили. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, (2 (71)), 81-89.
9. Баёнханова, И. Ф. (2022). ҲИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 24), 555-565.